

ERNEST HEMINGUEYNING “CHOL VA DENGIZ” ROMANIDA “TABIAT” KONSEPTINI IFODALOVCHI VOSITALAR VA TARJIMADAGI MUAMMOLAR

Tursunova Yulduzxon Davronboy qizi
TUAF Lingvistika (ingliz tili) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649925>

Annotatsiya. Maqolada Ernest Hemingueyning “Chol va dengiz” asarida tabiat konsepti tahlil qilinadi va uning inson hayoti, ruhiyati hamda falsafiy mazmun bilan bog‘liqligi ko‘rib chiqiladi. Asarda tabiat nafaqat fon unsuri sifatida, balki mustaqil semantik birlik sifatida namoyon bo‘lib, qahramonning ichki dunyosi va kurash jarayoni bilan uzviy bog‘lanadi. Maqolada Hemingueyning badiiy vositalari, xususan metafora, epitet, personifikatsiya va minimalistik uslubi tahlil qilinadi. Shuningdek, asarning tarjimasidagi asosiy muammolar: uslubni saqlash, leksik va semantik ekvivalentlarni topish, madaniy tafovutlarni yetkazish masalalari ham yoritiladi. Tarjima jarayonidagi ijodiy yondashuv va asarning falsafiy qatlamini saqlash zarurati alohida ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Ernest Heminguey, Chol va dengiz, tabiat konsepti, badiiy vositalar, metafora, personifikatsiya, minimalizm, tarjima muammolari, semantik ekvivalent, madaniy tafovut.

Аннотация. В статье анализируется концепция природы в произведении Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» и исследуется её связь с человеческой жизнью, духовностью и философским содержанием. В произведении природа представлена не только как фоновый элемент, но и как самостоятельная смысловая единица, неразрывно связанная с внутренним миром героя и процессом борьбы. В статье анализируются художественные средства Хемингуэя, в частности, метафора, эпитет, олицетворение и минималистский стиль. Также освещаются основные проблемы перевода произведения: сохранение стиля, поиск лексических и смысловых эквивалентов, передача культурных различий. Особое внимание уделяется творческому подходу в процессе перевода и необходимости сохранения философского пласта произведения.

Ключевые слова: Эрнест Хемингуэй, «Старик и море», концепция природы, художественные средства, метафора, олицетворение, минимализм, проблемы перевода, смысловой эквивалент, культурные различия.

Abstract. The article analyzes the concept of nature in Ernest Hemingway's work "The Old Man and the Sea" and examines its connection with human life, spirituality and philosophical content. In the work, nature is represented not only as a background element, but also as an independent semantic unit, inextricably linked with the inner world of the hero and the process of struggle. The article analyzes Hemingway's artistic means, in particular, metaphor, epithet, personification and minimalist style. The main problems in the translation of the work are also highlighted: preserving the style, finding lexical and semantic equivalents, conveying cultural differences. The creative approach in the translation process and the need to preserve the philosophical layer of the work are especially emphasized.

Keywords: Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, concept of nature, artistic means, metaphor, personification, minimalism, translation problems, semantic equivalent, cultural difference.

Ernest Hemingueyning “Chol va dengiz” asari jahon adabiyotining yuksak namunalardan biri bo’lib, unda inson va tabiat o’rtasidagi murakkab, ziddiyatli va ayni paytda uyg’un munosabatlar chuqur falsafiy hamda badiiy asosda tasvirlangan. Asarda tabiat oddiy fon vazifasini bajarmaydi, balki mustaqil konseptual birlik sifatida qatnashib, qahramon ruhiyati, hayot falsafasi va insoniy qadriyatlar bilan uzviy bog’lanadi. Shu bois “tabiat” konsepti asarning markaziy semantik yadrolaridan biri hisoblanadi.

Asarda tabiat konsepti, avvalo, dengiz obrazi orqali keng va ko’p qirrali tarzda ochib beriladi. Dengiz qahramon – chol uchun nafaqat tirikchilik manbai, balki sinov maydoni, hayot maktabi va ma’naviy hamrohdur. Heminguey dengizni ba’zan mehribon va bag’rikeng kuch sifatida tasvirlasa, ba’zan u shafqatsiz va sinovchi unsur sifatida namoyon bo’ladi. Bu ikki xil qarama-qarshi tasvir orqali tabiatning murakkab mohiyati ochiladi. Dengiz bilan bog’liq tasvirlar orqali muallif insonning tabiatga qaramligi va ayni paytda unga qarshi kurashishga intilishini ko’rsatadi. Baliq obrazi ham tabiat konseptining muhim komponenti sifatida talqin qilinadi. Ulkan baliq chol uchun oddiy o’lja emas, balki munosib raqib, hatto ma’lum ma’noda do’st sifatida gaudalanadi. Bu orqali muallif tabiatga nisbatan hurmat va ehtirom g’oyasini ilgari suradi. Baliq bilan kurash jarayoni insonning o’z-o’zi bilan kurashi, sabr-toqat, iroda va matonat sinovi sifatida talqin etiladi. Asarda tabiat unsurlari faqat dengiz va baliq bilan cheklanmaydi. Quyosh, oy, shamol, qushlar va suv oqimlari ham muhim semantik yuklama kasb etadi. Masalan, quyosh ko’pincha hayotiy energiya va vaqt ramzi sifatida ifodalansa, shamol o’zgaruvchanlik va beqarorlikni bildiradi. Qushlar esa erkinlik va tabiatning uyg’unligini ifodalaydi. Bu unsurlar o’zaro bog’liq holda asarning umumiy badiiy tizimini tashkil etadi.

Badiiy vositalar jihatidan qaralganda, asarda metafora, epitet, taqqoslash va ayniqsa personifikatsiya keng qo’llanilgan. Dengizning ayol sifatida tasvirlanishi, baliqning ongli mavjudotdek ifodalanishi muallifning tabiatni jonlantirishga intilganini ko’rsatadi. Bu esa o’quvchiga tabiatni faqat tashqi muhit sifatida emas, balki tirik va faol kuch sifatida qabul qilish imkonini beradi. Heminguey uslubining muhim xususiyati – minimalizm ham tabiat tasvirida yaqqol namoyon bo’ladi. Muallif ortiqcha tasvir va bezaklardan qochib, sodda, aniq va lo’nda ifodalar orqali chuqur ma’noni yetkazadi. Bu uslub “muz tog’i nazariyasi” bilan izohlanadi, ya’ni matnda berilgan ma’lumotlar yuzaki bo’lib ko’rinsa-da, uning ostida chuqur ma’no yashirinadi. Tabiat tasvirlarida ham aynan shu yondashuv kuzatiladi. Sintaktik jihatdan qisqa va sodda gaplarning ustunligi tabiat tasvirining dinamikligini ta’minlaydi. Bu uslub o’quvchini voqealar ichiga tortadi va qahramonning ruhiy holatini tabiiy ravishda his qilish imkonini beradi. Tabiat va inson ruhiyati o’rtasidagi parallelizm asarning asosiy badiiy tamoyillaridan biridir.

Tarjima jarayonida ushbu konseptni adekvat yetkazish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Eng avvalo, muallif uslubini saqlash masalasi dolzarb hisoblanadi. Hemingueyning sodda, ammo chuqur ma’noga ega uslubini tarjimada saqlab qolish oson emas. Tarjimon ortiqcha so’z qo’shish yoki izohlash orqali matnni “og’irlashtirib yuborishi” mumkin, bu esa asarning badiiy qiymatini pasaytiradi. Leksik muammolar ham muhim o’rin tutadi. Masalan, ingliz tilidagi tabiatga oid ko’plab terminlar o’zbek tilida to’liq ekvivalentga ega emas yoki ular turli kontekstlarda turlicha ma’no anglatadi. “Current”, “tide”, “skiff” kabi so’zlar tarjimada aniqlik va kontekstni talab qiladi. Noto’g’ri tanlangan ekvivalent esa umumiy mazmunni buzishi mumkin. Madaniy tafovutlar ham tarjima jarayoniga ta’sir ko’rsatadi. Dengiz madaniyati ingliz tilida so’zlashuvchi xalqlar hayotida muhim o’rin tutadi, o’zbek madaniyatida esa bu nisbatan kamroq uchraydi. Shu sababli ayrim tasvirlar o’zbek o’quvchisi

uchun begona yoki noaniq bo‘lib tuyulishi mumkin. Tarjimon bunday holatlarda muvozanatni saqlab, asliyat ruhini yo‘qotmagan holda tushunarli ifoda topishi lozim.

Badiiy vositalarni tarjima qilish esa alohida ijodiy yondashuvni talab etadi. Metafora va personifikatsiyalarni so‘zma-so‘z tarjima qilish har doim ham muvaffaqiyatli natija bermaydi. Shuning uchun tarjimon ekvivalent obraz yaratishga harakat qiladi. Bu esa tarjimaning nafaqat lingvistik, balki badiiy jarayon ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, asarning falsafiy qatlamini yetkazish ham muhim vazifa hisoblanadi. “Chol va dengiz” asarida tabiat inson hayotining ajralmas qismi, uning sinovchisi va o‘qituvchisi sifatida talqin qilinadi. Bu g‘oyani tarjimada saqlab qolish uchun matnning ichki mazmunini chuqur anglash talab etiladi.

Ernest Hemingueyning “Chol va dengiz” asarida tabiat konsepti bilan bog‘liq yana bir muhim jihat – insonning o‘z chegaralarini anglashidir. Asardagi chol tabiat bilan kurash davomida o‘z kuchi, sabri va iroda chegaralarini sinovdan o‘tkazadi. Shu orqali muallif insonning tabiat oldidagi kichikligi va uning buyuk kuchiga bo‘lgan hurmatini aks ettiradi. Tabiat faqat tashqi muhit sifatida emas, balki insonning ichki dunyosini o‘zgartiruvchi va shakllantiruvchi vosita sifatida ham ko‘rsatiladi. Bu esa asarga falsafiy chuqurlik bag‘ishlaydi va qahramonning ichki dunyosi bilan tabiatning o‘zaro bog‘liqligini yanada kuchaytiradi. Tarjima jarayonida esa bu falsafiy qatlamni yetkazish alohida diqqat talab qiladi. Tabiatning inson ruhiyatiga ta’sirini, uning ramziy va metaforik qatlamlarini boshqa tilga o‘tkazishda tarjimon so‘zning ma’nosini va badiiy ohangini bir vaqtda saqlashi kerak. Bu jarayonda ba’zan oddiy so‘z tanlovi yetarli bo‘lmaydi va tarjimon ijodiy yondashuv bilan yangi obrazlar, lekin asarning ruhiga mos metaforalardan foydalanadi. Shu sababli “Chol va dengiz” asarining tarjimasi nafaqat lingvistik, balki badiiy va madaniy murakkabliklarni ham o‘z ichiga oladi.

Tarjimadagi asosiy muammolardan biri Hemingueyning uslubiy xususiyatlarini saqlashdir. “Chol va dengiz”da muallifning minimalistik va lo‘nda uslubi matnning badiiy ohangini yaratadi. Tarjimada esa o‘zbek tilining sintaktik va leksik xususiyatlari tufayli ba’zan qo‘shimcha so‘zlar ishlatiladi yoki gaplar uzunlashadi. Bu esa asl matnning ritmi va dramatik kuchini kamaytirishi mumkin. Shu bois tarjimon har bir ibora va tasvirni diqqat bilan o‘rganib, iloji boricha muallifning minimalizm tamoyiliga rioya qilishi zarur. Ikkinchi muammo – badiiy va semantik ekvivalentlarni topishdir. Hemingueyn tabiat tasvirlarida metafora, personifikatsiya va epitetlardan keng foydalanadi, ularni so‘zma-so‘z tarjima qilish har doim ham mumkin emas. Masalan, dengizning “ayol” sifatida talqin qilinishi yoki baliq bilan kurash ramzi boshqa til va madaniyatda o‘quvchi uchun noaniq bo‘lishi mumkin. Shu sababli tarjimon matnning mazmuni va falsafiy qatlamini saqlagan holda mos badiiy ifodalarni yaratishga majbur bo‘ladi, bu esa tarjimaga ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, asarda tabiat konsepti ko‘p qatlamli, ramziy va falsafiy mazmunga ega bo‘lib, turli badiiy vositalar orqali ifodalangan. Tarjima jarayonida esa ushbu konseptni to‘liq va adekvat yetkazish murakkab, ammo muhim vazifa hisoblanadi. Bu jarayon tarjimondan yuqori darajadagi til bilimi, badiiy tafakkur va madaniy kompetensiyani talab etadi. Mazkur masalalarni chuqur o‘rganish nafaqat tarjima nazariyasi, balki qiyosiy adabiyotshunoslik rivoji uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Adaboyotlar:

1. Ernest Xeminguey “Chol va Dengiz” Toshkent 2019- y
2. Musaev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: Fan, 2005. – 352 b.
3. G‘afurov A. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018.